

YANGI METODIK YONDASHUV ASOSIDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI ISHLAB CHIQISH

Rayimova Dilfuza Abdinabiyevna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti

“Boshlang'ich ta'lim nazariyasi” kafedrası o'qituvchisi

rayimovadilfuza51@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17264563>

Annotatsiya: Maqolada yangi metodik yondashuvlar asosida ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Ta'lim jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish, o'quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlashga yo'naltirilgan darslarni tashkil etish masalalari tahlil qilinadi va zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilishning afzalliklari, muammolari va yechimlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Yangi metodik yondashuv, ta'lim texnologiyalari, innovatsion ta'lim, pedagogik innovatsiyalar, interfaol metodlar, CLIL, PBL, STEAM, raqamli ta'lim, AKT, mustaqil fikrlash, ijodiy faoliyat, kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim, pedagogik texnologiyalar.

Abstract: article explores the theoretical and practical aspects of developing educational technologies based on new methodological approaches. It analyzes the implementation of innovative teaching methods, enhancement of students' engagement, and development of independent and critical thinking. The advantages and challenges of integrating modern technologies into the educational process are also discussed.

Keywords: New methodological approach, educational technologies, innovative teaching, pedagogical innovations, interactive methods, CLIL, PBL, STEAM, learner-centered approach, digital education, ICT, independent thinking, creative learning, competency-based education, pedagogical technologies.

Bugungi kunda ta'lim tizimida sifat va samaradorlikni oshirishning asosiy omillaridan biri — bu yangi metodik yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan ta'lim texnologiyalaridir. Ta'limning mazmuni va shakllari jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda yangilanib borayotgani sababli, pedagogik jarayonni innovatsion asosda tashkil etish zarurati yuzaga kelmoqda. Bu jarayonda o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarning tafakkurini rivojlantiruvchi, ularni mustaqil fikrlash va ijodiy yondashishga o'rgatuvchi shaxsga aylanadi. Bugungi kunda ta'lim tizimining modernizatsiyasi, global raqobat sharoitida pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish yangi metodik yondashuvlarni talab etmoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalar, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv hamda interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Yangi metodik yondashuvlar ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, ijodiy fikrlashni rivojlantirish, mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan ta'lim texnologiyalari o'quvchining individual xususiyatlari, qobiliyatlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'limni moslashuvchan va motivatsion qiladi.

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda ta'lim sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun, “Yoshlar — kelajagimiz” dasturi, Milliy o'quv dasturlari va raqamli ta'lim loyihalari doirasida innovatsion metodlarni joriy etish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Ushbu islohotlarning asosiy maqsadi —

zamon talablari asosida fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qiluvchi, ijodkor va raqobatbardosh shaxsni shakllantirishdir.

Shu boisdan, yangi metodik yondashuvlar asosida ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish masalasi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb sanaladi. Chunki ta'lim sifatini oshirish, dars samaradorligini ta'minlash, o'quvchilarning faolligini oshirish va ularni hayotiy kompetensiyalarga ega shaxs sifatida tarbiyalash bevosita o'qituvchining metodik yondashuvi va texnologik tayyorgarligiga bog'liq hisoblanadi.

Hozirgi kunda yangi metodik yondashuvlar asosida ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqishning mohiyati — o'quv jarayonini interaktiv, ijodiy va shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bunda quyidagi yo'nalishlar muhim o'rin tutadi:

1. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish: CLIL, STEAM, PBL (Project-Based Learning), Blended Learning, gamifikatsiya kabi yondashuvlar ta'lim sifatini oshiradi.

2. Talabning faolligini, mustaqil fikrlash va muammoni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

3. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT): raqamli resurslar, elektron darsliklar va masofaviy ta'lim platformalaridan foydalanish imkonini beradi.

4. Har bir dars natijasini baholash, o'quvchi faoliyatini tahlil qilish orqali o'qituvchi o'z faoliyatini takomillashtiradi.

Biz bilamizki, yangi metodik yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan texnologiyalar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi, ta'limni interfaol va natijador qiladi.

Ta'lim jarayonida yangi metodik yondashuvlarni qo'llash — bu o'quv faoliyatini faqat bilim berishga qaratilgan an'anaviy modeldan voz kechib, o'quvchini faol ishtirokchi, muammolarni mustaqil hal etuvchi sub'ekt sifatida shakllantirish demakdir.

Ma'lumki, zamonaviy ta'lim nazariyasida metodik yondashuvlar quyidagi tamoyillarga tayanadi:

Shaxsga yo'naltirilganlik tamoyili – har bir o'quvchining individual xususiyatlari va ehtiyojlarini inobatga olish;

Faoliyatga asoslanganlik tamoyili – o'quvchini bilimni tayyor holda emas, balki faol izlanish orqali o'zlashtirishga yo'naltirish;

Integrativlik tamoyili – fanlararo aloqadorlik asosida kompleks yondashuvni shakllantirish;

Innovatsionlik tamoyili – yangi texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish orqali samaradorlikni oshirish.

Ushbu tamoyillar asosida ishlab chiqilgan ta'lim texnologiyalari o'quv jarayonini tizimli, izchil va natijador bo'lishiga yordam beradi. Dars jarayonlarini mazmunli samarali bo'lishi uchun metodik yondashuvlar samara beradi.

Hozirgi davrda xalqaro tajribada keng qo'llanilayotgan quyidagi metodik yondashuvlar ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda muhim rol hisoblanadi.

1. CLIL (Content and Language Integrated Learning) – mazmun va til integratsiyasi asosida o'qitish;

2. PBL (Project-Based Learning) – loyiha asosida o'qitish, o'quvchini ijodkorlikka va mas'uliyatga o'rgatadi;

3. STEAM-ta'lim – fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika integratsiyasiga asoslangan yondashuv;

Gamifikatsiya (o'yinlashtirish) – o'quv jarayonini qiziqarli, motivatsion muhitda tashkil etish;

Blended learning (aralash ta'lim) – an'anaviy va raqamli usullarni uyg'unlashtirish orqali o'qitish samaradorligini oshirishga katta yordam beradi.

Bu metodlar orqali o'quvchilar nafaqat bilimni o'zlashtiradilar, balki tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, hamkorlikda ishlash kabi kompetensiyalarni ham egallaydilar. Demak ushbu metodlar juda samarali bo'ladi.

Dars jarajonlarida yangi metodik yondashuvlarning afzalliklarining ahamiyatli tomonlari ham juda yaxshi natijalarni ko'rsatadi. Masalan:

1. O'quvchilarning faolligini oshiradi, ularni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi;
2. Ijodiy tafakkur va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi;
3. O'quvchilarda mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantiradi;
4. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlik munosabatlarini kuchaytiradi;
5. Ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltiradi;
6. Darslarda AKT vositalari va raqamli resurslardan keng foydalanishga imkon yaratadi.

Bu yondashuv tizimli yondashuvga asoslanadi va o'quv jarayonining har bir bosqichida natijadorlikni ta'minlaydi.

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yangi metodik yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan darslar an'anaviy usullarga nisbatan o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish darajasini oshiradi. Bulardan tashqari o'quvchilarda mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalari shakllantiradi

Yangi metodik yondashuvlar asosida ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish nafaqat dars samaradorligini oshirish, balki o'quvchini hayotga tayyorlash, uni mustaqil, ijodkor va raqobatbardosh shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Ta'lim jarayonini yangi metodik yondashuvlar asosida tashkil etish zamonaviy ta'limning eng muhim talablaridan biri hisoblanadi. Bu nafaqat o'quvchilarning bilim sifatini oshiradi, balki ularni XXI asr kompetensiyalariga ega bo'lgan faol shaxslar sifatida shakllantiradi. Shuning uchun har bir pedagog yangi pedagogik texnologiyalarni o'rganish, tatbiq etish va doimiy ravishda o'z ustida ishlashga intilishi lozim.

Yangi metodik yondashuv asosida ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish ta'lim jarayonini zamonaviy talablar darajasiga moslashtirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ta'lim texnologiyalarini takomillashtirishda interfaol metodlar, innovatsion yondashuvlar va raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish samaradorlikni oshiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, yangi metodik yondashuvlar asosida yaratilgan ta'lim texnologiyalari:

- o'quvchini bilim, ko'nikma va malakalarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi;
- o'z-o'zini rivojlantirish ehtiyojini kuchaytiradi;
- xalqaro ta'lim standartlari bilan uyg'unlashishga imkon yaratadi.

Shunday qilib, yangi metodik yondashuvlarni amaliyotga joriy etish ta'lim sifatini oshirish, samarali o'quv muhitini yaratish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning muhim omili hisoblanadi.

Bugungi kunda ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, ijodkorlik va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish uchun innovatsion metodlar va texnologiyalarni qo'llash zarurati ortib bormoqda. Shu bois ta'lim jarayoniga kompetensiyaga yo'naltirilgan, shaxsga qaratilgan, faol va interaktiv metodlarni integratsiyalash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Yangi metodik yondashuvlar o'quv jarayonining markaziga talabning faoliyatini qo'yadi, ta'limni faqat bilim berish emas, balki uni mustaqil izlanishga, amaliyotda qo'llashga, ijtimoiy moslashuvchanlik va tanqidiy tafakkurga yo'naltiradi. Shu ma'noda, ishlab chiqilgan ta'lim texnologiyalari tizimli yondashuv tamoyillariga asoslanadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, yangi metodik yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan ta'lim texnologiyalarini amaliyotga joriy etish o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, bilimlarning chuqur o'zlashtirilishini ta'minlaydi hamda ularni hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantiradi. Shuningdek, o'qituvchining faoliyati faqat bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, maslahatchi sifatida namoyon bo'ladi.

Demak, yangi metodik yondashuvlar asosida ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish ta'lim sifatini oshirish, shaxsni har tomonlama rivojlantiradi..

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni. – Toshkent, 2020-yil 6-noyabr.
3. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahrir). – Toshkent, 2020.
4. Xodjayev N.X., Raxmonqulova N., Sattorova D. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019.
5. G'ulomov S., Azizxo'jayeva N. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: TDPU, 2021.
6. Jalolov J.J. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
7. Hasanboyeva O., To'rayev A. Pedagogika: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2020 yil.